

“BOBURNOMA”DA ISHLATILGAN MAQOLLAR TALQINI

Qo'shaqova Feruza Orziqulovna

Jizzax politexnika instituti akademik litseyi

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5841764>

Xalqimiz Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Mirzo Ulug'bek, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, Hamid Olimjon, Zulfiya va yurtimizning boshqa buyuk farzandlari yubileylarini o'tkazish to'g'risidagi qarorni juda ruhlanib kutib olganligi bejiz emas, albatta. Ularning merosi O'zbekiston xalqlari umuminsoniy qadriyatlarining ravnaqi va boyishiga xizmat qilib kelgan edi va bundan buyon ham xizmat qiladi. Ularning bebaho merosini xalqqa, avvalo, yoshlarga yetkazish uchun barcha ishlar qilinmoqda. “Har bir hududga borganda o'sha yerning tarixini o'rganish va tiklashga e'tibor qaratmoqdamiz. Bobur Mirzo xalqimizning buyuk farzandi. Adabiyot, ilm, ma'rifat nuqtai nazaridan u hamon yashayapti. Bu maskanni yanada obod qilib, tarbiya o'chog'iga aylantirish zarur. O'zligimizni anglab, buyuk tariximizni yoshlarga tushuntirsak, ilm- ma'rifatni rivojlantirsak, hech qachon kam bo'lmaymiz”,- degan edi Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida.

Zahiriddin Muhammad Bobur ijodini, xususan, “Boburnoma”sini o'rganganimizda, Prezidentimiz da'vatlariga e'tibor qaratmog'imiz lozim bo'ladi. Bizga ma'lumki, “Boburnoma” qomusiy asar bo'lib, undan juda ko'p ma'lumotlarni olishimiz, shuning barobarida o'sha davr haqida kerakligicha tasavvur hosil qilishimiz mumkin.

Biz “Boburnoma”da ishlatilgan maqollar ustida to'xtalmoqchimiz. Bobur Mirzo adabiyotni teran tushungan, xalq maqollarini juda yaxshi bilgan, shu sababdab ularni o'z o'rnida to'g'ri ishlata bilgan. “Boburnoma”da juda ko'p maqollar, hikmatli so'zlar ishlatilgan. Bu haqida adabiyotshunos olim V.Zohidov shunday degan edi: “Bobur ularni muvaffaqiyatli ravishda tanlaydi, predmetning mohiyati va katta ijtimoiy masalalar bilan bog'laydi. Shunday qilib, ulardan ko'pincha, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan muhim xulosalar chiqaradi” ¹(V.Zohidov. Boburning faoliyati va adabiy-ilmiiy merosi. “Boburnoma”.-T.1960.-B.25).

“Boburnoma”da tasvirlangan Koson yaqinida janglarning birida, qo'li baland bo'lishiga yaxshi sharoit bo'lganda, Ahmad Tanbal qo'shini ustiga Bobur yurish qilmoqchi bo'ladi. Ammo Vays Log'ariy va boshqalar bugun kun kech bo'ldi, ertaga ertalab jang boshlaylik, deb maslahat beradilar. Bobur

¹Z.M.Bobur. “Boburnoma”.-T.1960.- 25-bet. /V.Zohidov. Boburning faoliyati va dabiy-ilmiiy merosi.

ularning so'zlariga amal qiladi. Lekin ertalab Ahmad Tanbalning qo'shini g'oyib bo'lganini ko'rib afsuslanadi va Bobur bu haqida shunday yozadi: "Ushmundoq qopuda kelgan g'anim hech nav' mutazarrir bo'lmay ajrashti. Masal borkim, "Qopudag'ini qopmasa, qariguncha qayg'urur". Bayt:

Korhoro bevaqt boyad just,

Kori be vaqt sust boshad sust!² (Z.M.Bobur. Boburnoma. –Toshkent: Yulduzcha, 1989. B.67 (Bundan keying iqtiboslar shu manbadan olinadi va beti qavs ichida ko'rsatiladi)).

Ma'nosi: Ishlar o'z vaqtida bajarilishi kerak; vaqtida bajarilmagan ish sust bo'ladi, sust! (S.Mirzayev va P. Shamsiyev tarjimasini).

Demak, Bobur xalq maqollariga amal qilmoqlik foydadan xoli bo'lmasdi, degan xulosaga kelganini yuqoridagi so'zlaridan bilsak bo'ladi.

Boburni ovqatga og'u solib, zaharlashgandagi holati "Boburnoma"da shunday tasvirlanadi:

Rasida bud baloye, vale baxayr guzasht.³

(Ma'nosi: Bir balo eshitgan edi, biroq yaxshilik bilan kechdi).

Tengi mangga boshdin jon berdi. Ul dunyodin keladurmen onadin emdi tug'dum. Men xasta o'lub edim, tirildim. Jon qadrini, billoh emdi bildim... Jon mundoq aziz nima emish, muncha bilmas edim, ul misra borkim:

"Kim o'lar holatqa yetsa, ul bilur jon qadrini"⁴ (282-bet).

Boburning Samarqandni tashlab chiqib, Andijonga kira olmay yurgan vaqtlari "Boburnoma"da shunday tasvirlanadi: "... har tarafda kuchluk g'animlar Andijong'a evrushub, tole hech madad qilmadi. Samarqandg'a ilik qo'yub, hech ish ochilmadi. Zarurattin sulh guna qilib Pashog'ardin murojaat qilildi"⁵(57-bet). Ana shunday ovoragarchilik va sayoqlik holatini tasvirlab Bobur quyidagi baytni keltiradi:

Bormoqqa ne maskan muyassar,

Turmoqqa ne davlat muqarrar (57-bet).

"Boburnoma"da xalq maqollaridan juda unumli foydalanganini asar mutolaasida ko'rib guvohi bo'lamiz. Jumladan, "Inonmag'il do'stingga, somon tiqar po'stingga", "Dushman ne demas, tushga ne kirmas", "Teng bo'lmaguncha to'sh", "On guzarro ob burd", ("U kechuvni suv olib ket-gan"), "Uzrash badtar az gunoh" ("Tavbasi gunohidan yomonroq"), "Qochg'on yog'I ko'p bo'lsa

² Z.M.Bobur. "Boburnoma". –Toshkent: Yulduzcha, 1989. 67-bet.

³ Z.M.Bobur. "Boburnoma".-Toshkent: Yulduzcha. 1989.

⁴ Z.M.Bobur. "Boburnoma".-Toshkent: Yulduzcha. 1989. 282-bet.

⁵ Z.M.Bobur. "Boburnoma".-Toshkent: Yulduzcha. 1989. 57-bet.

ham oz qovg'unchi bila chehra bo'la olmas nechukkim debturlar: "Safi mag'lubro xus basandast" (Yengilgan safga bir "joy kifoyadir") "Xotirg'a kechtikim, ul masal borkim, "gah yozdah beh, gah nuh" (Goh o'n bir yaxshi, goh to'qquz).

Xulosa qilib aytganimzda, "Boburnoma"dagi maqollarni o'rganish jarayonida biz xalqimiz ma'naviyati sarchashmasidan yana bir bora bahramand bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Z.M.Bobur. "Boburnoma". Toshkent. 1960. 25-bet.
2. Z.M.Bobur. "Boburnoma". Toshkent. 1989. 67-bet.
3. Z.M.Bobur. "Boburnoma". Toshkent. 1989. 57-bet.
4. Z.M.Bobur. "Boburnoma". Toshkent. 1989. 282-bet.

